

ЖАМИЯТДА ИНФОРМАЦИОН ҲАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МАЪНАВИЙ ОМИЛЛАРИ

Ёқубов Шерзод Наби ўғли

Термиз давлат университети

Юридик факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657634>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

ахборот ҳавфсизлиги,
ахборот асри,
глобаллашув, “Оммавий
маданият”, маънавий
қадриятлар, маънавий
таҳдидлар.

ABSTRACT

Мазкур мақолада бугунги кунда жамиятга ҳавф солаётган ахборот ҳавфсизлиги, унинг ёшлар онгига салбий таъсири, ахборот ҳавфсизлигини таъмилашда давлат идораларининг роли ҳамда ахборот ҳавфсизлигини таъминлашнинг маънавий омиллари ҳақида сўз юритилган.

Бугун инсоният жуда ҳам тез суръатлар билан ўсиб бораётган даврда яшамоқдалар. Бу даврни турли ҳил номлар билан турлича аташмоқдалар. Кимдир уни “Глобаллашув даври” деса, яна кимдир “ахборотлашув даври” деб изоҳлашмоқдалар. Сўнгги йилларда ер куррасида ахборот алмашинувини шиддат билан ривожланиши, интернет барча давлатлар, барча ёшдаги инсонлар учун, ягона ахборот алмашинуви воситасига айланиб бораётгани натижасида, “Ахборот ҳавфсизлиги” тушунчаси пайдо бўлди. Чунки бугун ахборот орқали турли ижтимоий қатламлар ва ёшлар онгида содир бўлаётган ўзгаришлар айнан ахборот хуружлари орқали содир бўлмоқда. Ахборот муаммоси ҳозирги компьютер инқилоби шароитида, яъни ахборотни сақлаш ва узатиш вазифалари деярли машиналар

зиммасига юкланган замонда унинг ҳавфсизлигини таъминлашга ҳамда мустаҳкамлашга эришиш долзарб вазифа хисобланади.

Таҳлил ва натижалар. Жаҳон тажрибасидан маълумки, давлат ахборот инфраструктурасининг ривожланиши барча соҳаларни, шунингдек, одамларнинг дунёқараши ва уларнинг ижтимоий ҳаётига жиддий таъсир ўтказди.

Бугунги кунда ахборот технологиялари, автоматлаштирилган тизимлар ва маълумотлар базаси давлат структураларини, иқтисодиётни ва мамлакат ҳавфсизлигини бошқаришнинг ажралмас қисми бўлиб келмоқда. Шу боис Ўзбекистонда ҳам ахборот манбалари ва замонавий технологияларни ривожлантиришга йўналтирилган миллий қонунчилик асослари яратилди, у давлат ахборот

инфраструктурасининг шаклланишида ижобий рол ўйнамоқда. Шунга қарамасдан ахборотни қабул қилиш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатиш тизимларидан фойдаланишда ҳимоя ва киришни чеклаш воситаларидан минимал ҳолда фойдаланилмоқда. Бунда миллий хавфсизликка таъсир қилувчи маълумотларнинг чиқиб кетиши ва давлат ахборот майдонига кириб келиш хавфи ўсиб боради.

Замонавий ахборот бозорини шакллантиришда ахборот хавфсизлиги, айниқса, ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш муаммолари алоҳида ўрин эгаллайди. Шундай экан, жамиятнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш давлат ва унинг ваколатли органларининг асосий вазифаси бўлиб қолаверади. Ахборот хавфсизлиги деганда - шахс, жамият ва давлатнинг хавфли ахборотлардан ҳимояланганлик ҳолати тушунилади [1].

Ахборот технологиялари турли ахборот тарқатиш манбаси экан, бунда ахборот хавфсизлигини таъминлаш бир томондан давлатнинг ушбу соҳадаги сиёсатининг устувор йўналишларидан бўлса, жамиятда ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш иккинчи асосий ва муҳим давлат устувор сиёсати ҳисобланади.

“Ахборот асри” деб аталаётган бугунги замонимизда ишлаб чиқариш ва бошқариш, молия ва мудофаа, транспорт ва энергетика, таълим ва ОАВ кабиларни ахборот коммуникация воситаларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Эндиликда ахборот инсон ҳаётининг муҳим қадриятларидан бирига айланиб улгурди. Ахборот оламида ўринли ишлатилган маълумотлар тараққиётга хизмат қилса, аксинча битта ёлғон

ахборот билан дунёни ларзага солиш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизнинг амалдаги қонунчилигига кўра, миллий қадриятларимизга зид бўлган маҳсулотларни тайёрлаш, тарқатиш ва сотиш таъқиқланган. Айтиш керакки, четдан кириб келаётган кинофильмларнинг асосидаги ғояда шахс руҳий ҳолатини издан чиқариш, улардаги эстетик дидни йўқотиш ва жамиятда ахлоқий парокандаликни келтириб чиқариш назарда тутилади. Уларнинг мақсади кўз илғамас даражада яширин ва бир қарашда зарарсиздек туюлсада, моҳиятан бу мавзудаги фильмлар руҳий ва ахлоқий парокандаликни кўзлайди [2]. Афсуски чегара билмайдиган бу каби маънавий таҳдидлар таъсирида ёшларимиз дунёқарашида маънавиятимизга зид бўлган одатлар ҳам учрамоқда.

Айни пайтда ҳаёт ҳақиқати шуни кўрсатадики, ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки ҳил мақсадда – эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин. Ёвузлик йўлида фойдаланиш бугунги кунда энг оммалашган ва долзарблиги билан алоҳида ўрин эгалламоқда. Чунки инсонларнинг кундалик истеъмолига айланган “интернет”, “радио - телеведения” дан ҳар хил сиёсий кучлар бундан унумли фойдаланмоқдалар. Натижада турли оқимларга кириб, диний экстремизм ташкилотларини ғаразли ниятларини амалга оширишдаги воситага айланиб қолаётган инсонлар йўқ эмас албатта.

Замонавий фан-техника маҳсули бўлган қўл телефони ва интернет бугунги кунда ёшлар ахлоқий ва эстетик камолотиغا соя солаётган энг хатарли

коммуникация воситаси ҳисобланади. Уларда зўр бериб намоиш этилаётган эротик ва террористик руҳдаги суръатлар ва видероликлар ҳеч қандай ахлоқий меъёрларга тўғри келмайди.

Ахборот хуружлари шахсга муайян ташкилот ва давлатга йўналтирилган таъсир бўлиб, асл мақсади нормал таъсир бўлишини назарда тутган сиёсий - ижтимоий гуруҳларнинг ғаразли ниятларидан келиб чиқади, шу боис, хавфсизлик чораларини кўриш ҳам турли бўлганлиги боис, хавфсизлик чораларини кўриш ҳам турли соҳаларда ва турли жабҳаларда амалга оширилмоқда. Бугунги кунда интернет орқали етказилаётган хуружларнинг аниқ манзилени билиш анча мушкул.

Мутахассислар юқоридаги компьютер жиноятчилиги кўйидаги турлари мавжудлигини таъкидлаб ўтишади; 1) кўпорувчилик; 2) жосуслик; 3) экстремистик гуруҳлар фаолияти; 4) уюшган жиноятчилик ва қаллоблик; 5) ҳаккерлар фаолияти. Буларни амалга оширувчилар эса; а) ҳакерлар, б) крекерлар; в) фрикерлардир [3]. Улар ўзларини фаолиятини инсон онгини ғаразли ғоялар билан тўлдиришда, давлат, фан-техника ва саноат тараққиётига салбий таъсир кўрсатишда намоён қилади.

Ҳаммамиз яхши биламиз, мафкуравий таҳдид соҳасига қарши туришда катта ёки кичик масаланинг ўзи йўқ. Бу жараёнда ҳамма нарса муҳим. Холбуки, бизнинг минг йиллик қадриятларимизни, одоб-ахлоқ меъёрларимизни, бир сўз билан айтганда, руҳий дунёимизни издан чиқаришга қаратилган маккорона саъй-харакатларга деярли ҳар қадамда дуч келамиз.

Кўп ҳолларда “Оммавий маданият” ниқоби остида зўравонлик, фаҳш, ахлоқсизлик ғоялари тарғиб қилинапти. Бу “маданият”га учган миллатнинг неча минг йиллик қадриятлари, маънавий бойликлари ўз таъсир кучини йўқотиши, қадрсизланиши аниқ. Зеро, “оммавий маданият” оломонни, ўзгалар хохиш-иродасига бўйсунадиган манқуртлар оломонини етиштириб беради.

Бугунги кунда дунёнинг кўплаб соғлом фикрли зиёлилари, мутахассислари ҳам дунё миқёсидаги глобаллашув жараёнининг, хусусан зўр бериб тарғиб-ташвиқ қилинаётган “оммавий маданият”нинг кўплаб халқлар учун салбий таъсирга эга эканига эътибор қаратмоқдалар. Албатта, маънавий таҳдидларга салбий муносабатда бўлишнинг ўзи етарли эмас. Бундай таҳдидларнинг табиатини, илдизини, манбаларини ва ўзаро алоқаларини чуқур англаб етганимиздагина уларга қарши курашиш осон кечади.

Ана шундай вазиятни ҳисобга олган ҳолда ёшларимизни маънавий оламини бундай таҳдидлардан асраш, ҳозирги ўта мураккаб замонда халқаро майдонда содир бўлаётган жараёнларни туб моҳиятига етиб бориш, улар ҳақида ҳолис ва мустақил фикрга эга бўлиш, бугунги куннинг энг долзарб вазифаси десак, ҳеч қандай ҳато бўлмайди.

Ахборот хавфсизлиги жамият ва давлатанинг ахборот борасидаги хавфсизлигини таъминланиши муҳимдир. “Жамиятнинг ахборот борасидаги хавфсизлигига қўйидаги йўллар билан эришилади:

- демократик фуқаролик жамияти асослари ривожлантирилишини,

оммавий ахборот эркинлигини таъминлаш;

- қонунга хилоф равишда ижтимоий онгга ахборот воситасида руҳий таъсир кўрсатишга, уни чалғитишга йўл қўймаслик;

- жамиятнинг маънавий, маданий ва тарихий бойликларини, мамлакатнинг илмий ва илмий-техникавий салоҳиятини асраш ҳамда ривожлантириш;

- миллий ўзликни англашни издан чиқаришга, жамиятни тарихий ва миллий анъаналар ҳамда урф-одатлардан узоқлаштиришга, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга, миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни бузишга

қаратилган ахборот экспансиясига қарши ҳаракат тизимини барпо этиш [4].

Хулоса. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ёшларимизнинг китоб билан мулоқотда бўлиши, интернет тармоғидан ахборот олиши, руҳиятини соғлом ва бунёдкорликка ундовчи ахборотлар билан мустаҳкамлаб боришида давлат хавфли ахборотларнинг эркин айланишининг олдини олиш, бунда эса мавжуд қонунчиликни такомиллаштириш, таълим тизимини мустаҳкамлаш, ёшларда эркин фикр юритиш ва ўзини қизиқтирган барча саволларга жавоб оладиган мулоқот майдонини янада кенгайтириш муҳим ҳисобланади.

References:

1. Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик. – Тошкент, 2018.
2. Саҳиева М. Ёшлар руҳиятига маънавий таҳдидлар ва уларни бартараф этишнинг психологик хусусиятлари // “Маънавий таҳдидларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш хавфсизликни таъминлаш омили сифатида” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, 2019 йил ноябрь. 94-97 бетлар.
3. Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. – Москва, 2019.
4. Мўминов Ф., Баратов Ш. ва бошқалар. Очиқ ахборот тизимларида ахборот-психологик хавфсизлик. Дарслик. – Тошкент, 2020.
5. Хужаназаров А.З., Алламуратов Ш.А. Реформы в системе здоровья Узбекистана в последние годы //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 1 (76). – С. 19-23.
6. Mamanovich R.K. Components of political culture in political processes //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 953-959.
7. Hakim R. Political and Legal Culture-the Factors of Stability of the Political and Legal System //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 3. – С. 281-286.